

Fahrplan zur FAIRen Code-Veröffentlichung

Florian Beyer^{*1}, Lucia Vedder^{†2}, Lea Sophie Singson^{‡3}, Wahib Sahwan^{§4},
and Marcus Schmidt^{¶4}

¹Julius Kühn-Institut (JKI) - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für
Pflanzenbau und Bodenkunde, Bundesallee 58, 38116 Braunschweig

²Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Geodäsie und Geoinformation -
AG Informationsmanagement, Katzenburgweg 1a, 53115 Bonn

³FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Hermann-von-Helmholtz-Platz
1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

⁴Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Eberswalder Str. 84, 15374
Müncheberg

31. Januar 2025

fairagro.net | Gefördert durch die DFG (Projektnummer 501899475)

^{*}florian.beyer@julius-kuehn.de | ORCID: [0000-0002-9203-320X](https://orcid.org/0000-0002-9203-320X)

[†]lucia.vedder@uni-bonn.de | ORCID: [0000-0002-8924-9800](https://orcid.org/0000-0002-8924-9800)

[‡]lea-sophie.singson@fiz-karlsruhe.de | ORCID: [0009-0004-9978-8703](https://orcid.org/0009-0004-9978-8703)

[§]wahib.sahwan@zalf.de | ORCID: [0000-0002-6503-5525](https://orcid.org/0000-0002-6503-5525)

[¶]marcus.schmidt@zalf.de | ORCID: [0000-0002-5546-5521](https://orcid.org/0000-0002-5546-5521)

Inhaltsverzeichnis

1	Warum Code veröffentlichen?	2
2	FAIR Code-Veröffentlichung — ein Fahrplan	2
2.1	Lizenzierung von Software	3
2.1.1	Datenlizenzen	5
2.2	README.md	5
2.3	Dokumentation	6
2.4	Code-Kommentierung	6
2.5	Persistente ID für Wissenschaftler:innen	6
2.6	Metadaten für Code	6
2.7	Maschinenlesbarer Zitierstandard für Code	7
2.8	Versionierung und Releases	7
3	Repositorien für Forschungsdaten im Netz	8
4	Die Software Heritage	8
5	Fazit	9
6	Weitere Links zum Thema	9
	Literatur	9
	Anhang	10
A	Metadaten für Code	10
B	CITATION.cff	11

1 Warum Code veröffentlichen?

Forschungsergebnisse werden heutzutage im großen Maße durch selbstentwickelte Software bzw. codebasierte Skripte (im folgenden vereinfacht als *Code* bezeichnet) generiert (Hannay et al., 2009). Dabei wird dieser Code als Teil der eigenen Forschung betrachtet. Die **FAIR-Prinzipien** haben sich in den vergangenen Jahren seit ihrer Definition durch Wilkinson et al. (2016), v.a. im Zusammenhang mit Forschungsdaten und deren nachhaltiger Nutzung, weit verbreitet. Die FAIRe Verfügbarmachung von Code hinkt, im Vergleich zur wissenschaftlichen Veröffentlichung und zur Forschungsdatenpublikation hinterher. Es liegt also nahe, gerade im Open Access Bereich, auch Code FAIR zu veröffentlichen, damit er in der wissenschaftlichen Community einerseits auffindbar sowie wiederverwendbar ist und andererseits seine Urheber:innen entsprechende *Credits* bei Wiederverwendung bekommen.

FAIR steht für Findable (Auffindbar), Accessible (Zugänglich), Interoperable (Interoperabel) und Reusable (Wiederverwendbar).

Das vorliegende Dokument soll daher als eine Art **Fahrplan zur FAIRen Verfügbarmachung von Code** dienen. Die vorgestellten Maßnahmen sind dabei als aktuelle Empfehlungen (Stand Anfang 2025) zu betrachten. Im betrachteten Thema ändern sich Dinge gerade schnell und es ist fraglich, welche Methoden/ Tools/ etc. zukünftig zu Standards und welche aus mangelnder Unterstützung aus der Community nicht weiter verfolgt werden.

2 FAIRe Code-Veröffentlichung — ein Fahrplan

Abbildung 1: Fahrplan zur FAIRen Veröffentlichung von wissenschaftlich generiertem Code.

Um Code im Sinne der FAIR-Prinzipien zu veröffentlichen, hat sich ein Weg etabliert: die Kombination aus einem öffentlichen Git-Service und einem Datenrepositorium. Dieser sieht vor, einen **Git-Service** zur Versionierung (und zum „Release“) seines Codes mit der Veröffentlichung der spezifischen Versionen (Releases) in einem **Datenrepositorium** zu kombinieren, um dort eine **DOI** zu erhalten. Am weitesten verbreitet ist die Versionierung des Codes in [GitHub.com](https://github.com) kombiniert mit der Veröffentlichung in [Zenodo.org](https://zenodo.org). Diese Kombination wird gern empfohlen, weil der Prozess des Veröffentlichens von GitHub-Releases über Zenodo weitestgehend automatisiert wurde. So ist es möglich, für aktualisierten Code auf GitHub durch wenige Klicks bei Zenodo eine neue DOI

Git ist ein verteiltes Versionskontrollsystem, das Entwicklern ermöglicht, Änderungen am Code nachzuverfolgen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Datenrepositorien sind online Speicherorte für Forschungsdaten und ihre Metadaten. Benutzer können so Daten suchen, abrufen und hochladen.

im gleichen Projekt zu bekommen, ohne einen neuen Eintrag auf Zenodo vornehmen zu müssen (Dokumentation [hier](#)). Abgesehen davon kann aber auch jeder andere Git-Service (bspw. GitLab, Gitea, bitbucket) und auch andere Datenrepositorien¹ genutzt werden.

Vor der Veröffentlichung des Codes über diesen Weg sollten im Sinne der FAIR-Prinzipien folgende Punkte als Fahrplan zur FAIRen Code-Veröffentlichung berücksichtigt werden:

DOI (Digital Object Identifier) ist ein eindeutiger alphanumerischer Code, der dauerhaft auf digitale Inhalte verweist und deren Auffindbarkeit und Zitierfähigkeit sicherstellt.

1. Ist mein Code auf einem Git-Service FAIR beschrieben?
 - Hat mein Git-Projekt eine (open-source) Lizenz (urheberrechtliche Nutzungsregelung)? Haben meine Daten eine offene Lizenz?
 - Hat mein Git-Projekt eine gut strukturierte Landingpage (README.md)?
 - Benötigt mein Projekt eine Dokumentation?
 - Ist mein Code ausreichend kommentiert?
 - Bin ich als Code-Ersteller:in auffindbar (ORCID)?
 - Habe ich Metadaten für meinen Code angelegt?
 - Nutze ich einen maschinenlesbaren Zitierstandard für meinen Code?
 - Habe ich auf Git ein Release erstellt?
2. Welches Datenrepositorium wähle ich?

Anhand eines realen Fallbeispiels soll der gesamte Fahrplan einmal durchexerziert werden. Das Git-Repo [JKIDataCubeDemo](#) zeigt einen Weg, wie Geodatenzeitreihen von verschiedenen Datenquellen am Julius Kühn-Institut mithilfe der Programmiersprache Python abgerufen und verarbeitet werden können. In diesem Demonstrationsrepositorium werden alle im Fahrplan genannten Punkte abgehandelt.

Git-Adresse: github.com/florianbeyer/JKIDataCubeDemo

Datenrepositorium: doi.org/10.5281/zenodo.14215012

2.1 Lizenzierung von Software

Nutzen, *Verändern* und *Weiterverteilen* sind die entscheidenden Schlagworte, wenn es um die Verfügungstellung von Open Source-Code in öffentlichen Git-Repositorien geht.

Code fällt nach § 69a Abs. 1 und 3 Urheberrechtsgesetz (UrhG) unter den Schutz des Urheberrechts. Wird der **Code ohne Lizenz** auf einen Git-Service

¹Ein Überblick über Datenrepositorien ist auf [re3data](#) und in einer kuratierten [FAIRagro-Liste](#) (DOI: [10.5281/zenodo.11144470](https://doi.org/10.5281/zenodo.11144470)) zu finden

gestellt, gilt entsprechend des UrhG der Grundsatz, dass **sämtliche Nutzungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung und gegen entsprechende Vergütung des Urhebers erlaubt sind** (© „Alle Rechte vorbehalten“). Daher macht es Sinn, den Code (oder Teile davon) mit Open Source-Lizenzen zu veröffentlichen.

Bei den Open Source-Lizenzen wird grundsätzlich zwischen freizügigen bzw. *permissiven* und *restriktiven* Lizenzen unterschieden.

- *Permissive* Lizenzen (z.B. MIT, BSD, Apache) gestatten es, den Code zu nutzen, zu kopieren, zu modifizieren, zu publizieren und selbst in proprietärer Software weiter zu nutzen.
- *Restriktive* Lizenzen (z.B. GPL, MPL), auch „Copyleft“-Lizenzen genannt, erlauben eine Nutzung des Codes in Folgeprojekten nur, wenn diese neuen Derivate mit der gleichen „Copyleft“-Lizenz versehen werden.

Dazwischen gibt es jede Menge Mischformen von Lizenzen. Das [Lizenzcenter](#) von [ifrOSS.org](#) sammelt Informationen zu den gängigen Open Source-Lizenzen. Derzeit werden hier 122 permissive und 127 Copyleft-Lizenzen (sowie weitere Sonderlizenzen) aufgeführt und verlinkt. Die Webseite [Choose a license.com](#) soll durch einfach abstrakte Abfragen bei der Auswahl der richtigen Lizenz helfen (ein guter Überblick [HIER](#)).

Lizenzen sind vorformulierte Bedingungen eines Nutzungsvertrags zwischen dem Urheber und dem Nutzer. Bei Open Source-Lizenzen haben die Bedingungen gemein, dass eine Nutzung grundsätzlich ohne Gebühr erfolgen darf.

ifrOSS = Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software

Unsere FAIRagro-Empfehlung lautet:

- ⇒ Du hast ein Skript geschrieben (mit einigen Funktionen und Klassen) und willst es der Community bereitstellen, damit es möglichst restriktionsfrei (auch kommerziell) genutzt und eventuell weiterentwickelt werden kann? Dann nutze die [MIT Lizenz](#).
- ⇒ Du hast eine komplexere Software entwickelt, die du der Community zur Verfügung stellen willst? Diese darf auch weiterentwickelt werden, jedoch möchtest du verhindern, dass Sie als proprietäre, geschlossene Software kommerziell genutzt wird? Dann wähle eine strenge Copyleft-Lizenz, wie die [GPL-Lizenzen](#) aus.

MIT = Massachusetts Institute of Technology

GPL = General Public License

Im Demo-Repo ist die MIT Lizenz gewählt worden ([LINK](#)). Das bedeutet der Code kann ohne Einschränkung gehandelt, genutzt, kopiert geändert zusammengeführt, veröffentlicht, verteilt, unterlizenziert und verkauft werden, jedoch übernimmt der/ die Ersteller:in keine Haftung dafür.

2.1.1 Datenlizenzen

Befinden sich neben Code-Dateien auch andere Daten (bspw. Bilder, Grafiken, Texte, Videos) in deinem Repo, sollten auch diese zusätzlich mit einer offenen Lizenz versehen werden, damit sie ohne bzw. nur mit bestimmten Beschränkungen weitergenutzt werden dürfen. Creative Commons (CC)-Lizenzen sind standardisierte und weltweit gültige Lizenzen, die es den Urheber:innen ermöglichen, festzulegen, wie ihre Daten genutzt werden können. So sind neben der Lizenz CC0 (uneingeschränkte Weiternutzung) verschiedene Module wählbar, die an das CC angehängt und kombiniert werden können:

CC-BY 4.0: Namensnennung

CC-NC 4.0: keine kommerzielle Nutzung

CC-ND 4.0: keine Bearbeitung

CC-SA 4.0: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Mithilfe eines einfachen, kurzen Fragebogens stellt das [Tool: choose a licence](#) eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, um die richtige CC-Lizenz zu wählen. Weitere Informationen für Github sind auch [HIER](#) zu finden.

Im Demo-Repo ist die CC-BY 4.0 gewählt worden ([LINK](#)), was bedeutet dass bei Verwendung der Nicht-Code-Dateien der Name des/der Erstellers:in des Repos genannt werden muss.

2.2 README.md

In jedem Git-Repository gibt es eine standardisierte **Markdown**-Datei namens **README.md**, die essentielle Informationen über das Git-Projekt enthält. Sie ist das Eingangstor zum Git-Repository, deren Inhalt neben den eigentlichen Dateien direkt auf der ersten Seite (landing page) angezeigt wird.

In dieser Datei stehen die wichtigsten Informationen zur Software selbst, zur Zielgruppe und den Kollaborateuren des Projektes. Oft werden hier auch die Zitierweise des Projektes und Links zu dazugehörigen wissenschaftlichen Publikationen hinterlegt.

Eine Standardisierung der README.md ist bisher noch nicht etabliert, jedoch gibt es einige Community-Empfehlungen zum Aufbau (bspw. Guides auf [Medium](#) oder auf [makeareadme.com](#)). Hier werden die Abschnitte Titel, Kurzbeschreibung, Inhaltsverzeichnis, Installation, Benutzung, Roadmap und Projektstatus, „Wie kann ich mitmachen?“ (Contributing), Lizenzierung, Autoren, Danksagung und weitere hilfreiche Informationen empfohlen.

Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, die verwendet wird, um Text in einem leicht lesbaren und leicht schreibbaren Format in HTML zu konvertieren.

[Readme.md](#) des Fallbeispiels. Auf den Button Raw klicken, um die Markdown-Syntax zu sehen.

2.3 Dokumentation

Die README.md fasst den Inhalt des Git-Repositoriums kurz und prägnant zusammen, ist aber nicht der Ort, wo der Code ausführlich dokumentiert wird. Zur Dokumentation stehen auf Git zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen bietet Git eine Wiki-Funktion an ([Guide für Wikis auf GitHub](#)). Zum anderen können automatisierte statische Dokumentations-Webseiten generiert werden. Dafür kann [GitHub Pages](#) genutzt werden. Es stehen dann eine GitHub-eigene Webseite und ein Dokumentationsframework zur Verfügung, um sein Projekt zu dokumentieren. Alternativ dazu existieren automatisierte Generatoren für statische Webseiten, wie [sphinx](#), [Jekyll](#), [MkDocs](#), [Hugo](#) oder [Docusaurus](#) (eine Übersicht [HIER](#), eine Anleitung [HIER](#)). Bei beiden Varianten ist ein Ordner „docs“ im Repositorium, in dem die Dokumentationswebseite aktuell gehalten wird und von dort aus auch gehostet werden kann, damit alles am selben Ort ist. Neben der URL der GitHub Pages können in den Einstellungen des Git-Repos auch eigene URLs genutzt werden.

2.4 Code-Kommentierung

Für ein möglichst einfaches Verständnis des Codes, vor allem für neue Programmierer:innen, sollte schon während der Entwicklung im Code kommentiert werden. Jede Programmiersprache hat dafür seine eigenen Sprach- und Formatierungskonventionen, sowie dazugehörige Style Guides. Beispielsweise ist [PEP 8](#) der Style Guide für Python, in dem unter anderem auch die Art und Weise der Kommentierung des Codes beschrieben wird. Für alle gängigen Sprachen gibt es bei [w3schools.com](#) style guides und Auflistungen von Sprachkonventionen.

2.5 Persistente ID für Wissenschaftler:innen

Die DOI als persistenter Identifier (ID) ist in der Wissenschaft mittlerweile Standard für wissenschaftliche Publikationen und Forschungsdaten. Die Open Researcher and Contributor ID ([ORCID](#)) ist eine personenbezogene ID, mit deren Hilfe wissenschaftliche Arbeiten mit einer Person eindeutig und direkt verknüpft werden können. Daher ist es sinnvoll, auch wissenschaftlich produzierten Code mit der ORCID zu verbinden, um so auch hier eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Gängige Praxis ist es mittlerweile, die ORCID in der `codemeta.json` (siehe [2.6](#)), in die `CITATION.cff` (siehe [2.7](#)) sowie in der `README.md` mit anzugeben.

Im Demo-Repo ist die ORCID in der `README.md` genannt, sowie in der `CITATION.cff` und der `codemeta.json` angegeben.

2.6 Metadaten für Code

Forschungsdaten sind erst FAIR, wenn sie entsprechende FAIRe, maschinenlesbare Metadaten besitzen, die im besten Fall disziplin-spezifische Metadaten-

standards erfüllen. Das [Codemeta](#)-Projekt versucht, einen einheitlichen Metadatenstandard für Code zu etablieren. Codemeta baut auf [schema.org](#) auf und definiert ein Vokabular zur Beschreibung von Software-Quellcode. Es bildet verschiedene bestehende Metadatenstandards auf ein einheitliches Vokabular ab. Mit Hilfe des Onlinetools [CodeMeta generator v3.0](#) kann eine json-Datei erstellt werden, die dann als **codemeta.json** im Wurzelverzeichnis des Git-Repos gespeichert werden kann.

schema.org ist ein Standard für strukturierte Daten, der Webseiteninhalte für Suchmaschinen besser lesbar macht, z. B. für Rich Snippets.

Die Metadaten des Fallbeispiels sind unter [codemeta.json](#) und im Anhang [A](#) zu finden.

2.7 Maschinenlesbarer Zitierstandard für Code

Das Zitieren von wissenschaftlichen Artikeln ist einfach, weil sich Standards entwickelt haben, weswegen alle wichtigen Zitierinformationen bspw. auf der Artikelwebseite und/oder auf der ersten Seite des Artikels zu finden sind. Bei Code existiert diese Standardisierung noch nicht. Ein Ansatz, dies zu ändern, ist das sog. Citation-File, [CITATION.cff](#).

[CITATION.cff](#) ist eine einfache Textdatei, die im Wurzelverzeichnis des Git-Repos abgelegt wird und als menschen- und maschinenlesbarer Zitierstandard genutzt werden soll. Die Struktur der Datei sieht im einfachsten Fall wie folgt aus:

```
1 cff-version: 1.2.0
2 message: "If you use this software, please cite it as below."
3 authors:
4   - family-names: Beyer
5     given-names: Florian
6     orcid: https://orcid.org/0000-0002-9203-320X
7 title: "DemoPhaseWCS"
8 version: 1.4
9 identifiers:
10  - type: doi
11    value: 10.5281/ZENODO.7893966
12 date-released: 2024-04-09
```

Listing 1: Beispiel für eine einfache [CITATION.cff](#)

[CFFinit](#) ist ein einfaches Onlinetool, mit dem komplexere [CITATION.cff](#)-Dateien durch einen Fragebogen angelegt werden können. Derzeit wird das Citation-File als Standard von großen Projekten, wie z.B. GitHub, Zenodo und Zotero, unterstützt. So wird beim Erstellen und Verknüpfen des Github-Repos mit Zenodo die [CITATION.cff](#) automatisiert ausgelesen und in die Metadatenmaske von Zenodo eingefügt.

Im Demo-Repo ist dieser Zitierstandard in der [CITATION.cff](#) und im Anhang [B](#) zu finden.

2.8 Versionierung und Releases

Git dient nicht nur zur Versionierung des Codes, sondern kann auch genutzt werden, um einen Versionsstand zu veröffentlichen bzw. „einzufrieren“. Ent-

scheidet man sich für eine Veröffentlichung (Release), wird der aktuelle Stand aller im Repository befindlichen Dateien in eine herunterladbare Datei (z.B. *.zip) gepackt und einer Versionsnummer zugeordnet. Zusätzlich kann man Release Notes als Metainformationen hinzufügen. Diese gepackten Releases bleiben auch unveränderlich erhalten, wenn der Code im Repository danach weiterentwickelt wird und eignen sich daher auch für die Vergabe von persistenten IDs (bspw. DOI). Weitere Informationen zum Thema Release sind u.a. [auf GitHub.com](https://github.com) zu finden.

Im Demo-Repo wurde ein Release ([HIER](#)) erstellt und mit Zenodo veröffentlicht, damit es die DOI: [10.5281/zenodo.14215011](https://doi.org/10.5281/zenodo.14215011) bekommt.

3 Repositorien für Forschungsdaten im Netz

Sind alle Vorkehrungen im Code und im Git getroffen, kann das Release mithilfe eines Datenrepositoriums veröffentlicht werden. Dabei kann die Wahl geeigneter Datenrepositorien sehr umfangreich werden, je nach Anspruch an geographischer und disziplinspezifischer Sichtbarkeit.

re3data.org bietet eine weltweite Suchmaschine für Forschungsdatenrepositorien aus verschiedenen akademischen Fachbereichen. Es umfasst Repositorien, die die langfristige Speicherung und Zugänglichkeit von Datensätzen für Forschende, Förderorganisationen, Verlage und akademische Einrichtungen erleichtern. Es kann nach verschiedensten Rubriken gefiltert werden, so auch Software bzw. wissenschaftlicher Code.

Bei der Wahl geeigneter Repositorien kann außerdem eine vom [FAIRagro Helpdesk](#) kuratierte [Liste zu agrarspezifischen Repositorien](#) (DOI: [10.5281/zenodo.11144470](https://doi.org/10.5281/zenodo.11144470)) genutzt werden.

Wie schon erwähnt, wurde zur Veröffentlichung den Fallbeispiels [Zenodo](#) gewählt. Es bietet hilfreiche, automatisierte Workflows in der Kombination mit [GitHub](#). Eine gute Beschreibung des Veröffentlichungsprozesses ist [HIER – Youtube](#) zu finden.

4 Die Software Heritage

In Zukunft soll es einen Ort geben, an dem sämtlicher Code abrufbar archiviert wird, der bisher (open-source) veröffentlicht wurde und zukünftig wird, die sogenannte [Software Heritage Foundation](#) (SHF). Derzeit werden alle bekannten Code-Plattformen (Gits, bitbucket, ...) in SHF kopiert und mit einem eigenen persistenten Identifizierungscode, dem Software Heritage persistent Identifier (SWHIDs), versehen. Die Besonderheit von SHF ist, dass sämtlicher Code in einem Graph vereint ist und somit das Suchen und Finden von Code besonders persistent sein soll. SHF soll die gleiche Softwareverwaltungs- und Versionierungsmöglichkeit wie Git-Services bekommen. Ob jedoch SHF irgendwann die

schon weit verbreiteten Gits ablösen wird, ist noch unklar.

5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir dir empfehlen, deinen Code zu veröffentlichen, damit deine Forschung verständlich und nachvollziehbar wird. Dein bestes Werkzeug ist letztlich Awareness. Versetze dich in die Lage des Nachnutzenden und Sorge für eine gute Code-Kommentierung, Dokumentierung, Metadaten, eine klare Lizenzvergabe und damit: **FAIRen Code**.

6 Weitere Links zum Thema

Wissenschaftliche Publikationen:

- [Introducing the FAIR Principles for research software](#) Barker et al., 2022
- [Towards FAIR principles for research software](#) Lamprecht et al., 2020
- [FAIR Principles for Research Software \(FAIR4RS Principles\)](#) Hong et al., 2015

Vorträge

- [Talk about Software publication](#) Hammitzsch, 2018

Anderes

- [Leitfaden zur Codepublizierung der Technischen Universität Braunschweig](#).
- [FAIR-Fragebogen für Software](#) (geeignet für ausführbare Software bzw. packages; sehr ausführlich)
- [Fünf Empfehlungen zur FAIRen Softwareveröffentlichung von fair-software.eu](#)
- [Open Science Community Utrecht](#)
- [faircode.io](#)
- [Überblick über fachspezifische Software-Register von NLeSC](#) (bspw. [bio.tools](#))

Literatur

Barker, M., Chue Hong, N. P., Katz, D. S., Lamprecht, A.-L., Martinez-Ortiz, C., Psomopoulos, F., Harrow, J., Castro, L. J., Gruenpeter, M., Martinez, P. A., & Honeyman, T. (2022). Introducing the FAIR Principles for research software. *Scientific Data*, 9(1), 622. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>

Hammitzsch, M. (2018). Reusability: Software Publication (Video). *Carpentries-based Workshop "FAIR Data and Software"*. <https://doi.org/10.5446/37830>

- Hannay, J. E., MacLeod, C., Singer, J., Langtangen, H. P., Pfahl, D., & Wilson, G. (2009). How do scientists develop and use scientific software? *2009 ICSE Workshop on Software Engineering for Computational Science and Engineering*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/SECSE.2009.5069155>
- Hong, S. H., Kim, H. O., Wdowinski, S., & Feliciano, E. (2015). Evaluation of polarimetric SAR decomposition for classifying wetland vegetation types. *Remote Sensing*, *7*(7), 8563–8585. <https://doi.org/10.3390/rs70708563>
- Lamprecht, A.-L., Garcia, L., Kuzak, M., Martinez, C., Arcila, R., Martin Del Pico, E., Dominguez Del Angel, V., van de Sandt, S., Ison, J., Martinez, P. A., McQuilton, P., Valencia, A., Harrow, J., Psomopoulos, F., Gelpi, J. L., Chue Hong, N., Goble, C., & Capella-Gutierrez, S. (2020). Towards FAIR principles for research software. *Data Science*, *3*(1), 37–59. <https://doi.org/10.3233/DS-190026>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, *3*(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

A Metadaten für Code

```

1 {
2   "@context": "https://w3id.org/codemeta/3.0",
3   "type": "SoftwareSourceCode",
4   "applicationCategory": "Agriculture",
5   "author": [
6     {
7       "id": "https://orcid.org/0000-0002-9203-320X",
8       "type": "Person",
9       "affiliation": {
10        "type": "Organization",
11        "name": "Julius Kuehn Institute"
12      },
13       "email": "florian.beyer@julius-kuehn.de",
14       "familyName": "Beyer",
15       "givenName": "Florian"
16     },
17     {
18       "type": "Role",
19       "schema:author": "https://orcid.org/0000-0002-9203-320X",
20       "roleName": "Scientist",
21       "startDate": "2021-01-15"
22     }
23   ],
24   "codeRepository": "https://github.com/florianbeyer/JKIDataCubeDemo.git",
25   "contributor": [
26     {
27       "id": "_:contributor_1",
28       "type": "Person",
29       "affiliation": {
30        "type": "Organization",

```

```

31     "name": "Julius Kuehn Institute"
32   },
33   "email": "marvin.dierks@julius-kuehn.de",
34   "familyName": "Dierks",
35   "givenName": "Marvin"
36 },
37 {
38   "id": "https://orcid.org/0000-0002-1918-7747",
39   "type": "Person",
40   "email": "markus.moeller@julius-kuehn.de",
41   "familyName": "Moeller",
42   "givenName": "Markus"
43 }
44 ],
45 "dateCreated": "2024-11-22",
46 "dateModified": "2024-11-22",
47 "datePublished": "2024-11-22",
48 "description": "This repo shows, how to query the Data Cubes provided by
49 the JKI.",
50 "downloadUrl": "https://gitea.julius-kuehn.de/florian.beyer/DemoPhaseWCS/
51 archive/v1.4.zip",
52 "funder": {
53   "type": "Organization",
54   "name": "Julius Kuehn Institute"
55 },
56 "identifier": "10.5281/zenodo.14215012",
57 "keywords": [
58   "Geoinformatics",
59   "OGC Web Services",
60   "Agriculture"
61 ],
62 "license": "https://spdx.org/licenses/MIT",
63 "name": "JKIDataCubeDemo",
64 "programmingLanguage": "Python 3",
65 "releaseNotes": "everything changed to JKI datacube",
66 "softwareRequirements": [
67   "- script was developed with python 3.12.1",
68   "required Packages:",
69   "- datetime, io, requests (standard packages)",
70   "- numpy, matplotlib",
71   "- geopandas, rasterio",
72   "- xmltodict, tqdm, (ipyleaflet)"
73 ],
74 "version": "1.4",
75 "developmentStatus": "concept",
76 "isSourceCodeOf": "standalone script",
77 "issueTracker": "https://github.com/florianbeyer/JKIDataCubeDemo/issues",
78 "referencePublication": "https://doi.org/10.31223/X5D37T"
79 }

```

Listing 2: Beispiel für Metdaten erstellt mit dem codemeta-generator.

B CITATION.cff

Das ist ein Beispiel einer *CITATION.cff*, welches durch das Onlinetool [cffinit](#) erstellt wurde.

```

1 # This CITATION.cff file was generated with cffinit.
2 # Visit https://bit.ly/cffinit to generate yours today!
3
4 cff-version: 1.2.0
5 title: JKIDataCubeDemo
6 message: >-
7   If you use this software, please cite it using the
8   metadata from this file.

```

```
9 type: software
10 authors:
11   - given-names: Florian
12     family-names: Beyer
13     email: florian.beyer@julius-kuehn.de
14     affiliation: Julius Kuehn Institute
15     orcid: 'https://orcid.org/0000-0002-9203-320X'
16 identifiers:
17   - type: doi
18     value: 10.5281/zenodo.14215012
19 repository-code: 'https://github.com/florianbeyer/JKIDataCubeDemo.git'
20 url: 'https://github.com/florianbeyer/JKIDataCubeDemo'
21 abstract: >-
22   This repo shows, how to query the Data Cubes provided by the JKI.
23 keywords:
24   - OGC
25   - WCS
26   - WCPS
27   - Python
28   - Jupyter
29   - Sentinel-2
30   - Precipitation
31   - Phenology
32 license: MIT
33 commit: 70bafc0c0831629e3625493113fd88a6af33dd3e
34 version: '1.6'
35 date-released: '2024-11-22'
```

Listing 3: Example for automatically generated CITATION.cff using cffinit.